

"YOSHLARNI OILAVIY XAYOTGA TAYYORLASHDA IJTIMOIIY ODOBLARNING MUHIM ROLI XUSUSIDA"

Muqaddas XODJAYOROVA

Angor tumani 30-sonli umumta'lim maktabi amaliyotchi psixologi

Erkin SHAYMANOV

Angor tumani 19-maktab amaliyotchi psixologi

Annotatsiya. Mazkur maqolada hozirgi davrning muhim muammolaridan bo'lgan odob va uni har bir hayot davriga aloqa vositalariga tadbiiq etish masalasi bo'yicha dalillangan.

Kalit so'z. Jismoniy, ruhiy, psixologik, ruhiy tarbiya, ijtimoiy odoblar, axloq.

Jamiyatimizda odamlarning baxtli yashashi, oilalar mustahkamligini ta'minlash borasida juda katta va keng qamrovli ishlar olib borilmoqda.

Xususan, «Eng katta baxt, men buni ming marta qaytarishdan charchamayman, oilamiz tinch bo'lsin! Oila kichik vatan, oila tinch bo'lsa, baxtli bo'lsa, vatan tinch bo'ladi. O'sha baxtli kunlarni, vatanimizning, yoshlarimizning kamolini hozir niyat qilayotganimiz kabi ko'rish hammamizga nasib etsin!», — deya ta'kidlagan edi Prezidentimiz SH.Mirziyoev.

Darxaqiqat, o'rta osiyo azal-azaldan buyuk tarixi va boy madaniy hayoti bilan insoniyat tamaddunida o'chmas iz qoldirgan. Buni usha davr olimlari ham hozirgi davr insonlari ham SHarq madaniyati sifatida etirof etadilar. Albatta ushbu jarayonlarda din va qadimiy odatlariizning o'rni beqiyosdir[4]. Dunyoga mashhur hujjatulislom laqabini olgan zot Imom Abuhomid G'azzoliy hazratlarining "Ehyou-ulumiddin" asarlaridan ilhom olib G'arb madaniyatshunos, axloqshunos olimlari ko'plab asarlarni ta'rif qildilar. Albatta bu kabi dalillar juda ko'p va ularning negizida esa mo'tadillik, axloq va odob xususiyatlari mujassam[5]. Dastlab odob so'zining lug'aviy mazmuni bilan tanishib olsak: Odob arab tilidagi "adab" so'zidan olingan bo'lib yaxshilikga chaqirish manosini bildiradi, u "ma'daba" o'zagidan olingan. Ma'daba esa odamlarni yaxshilikka, a'naviy ziyofatga chaqirishni anglatadi. Xususan yaxshilik: "kiyinish odobi", "ovqatlanish odobi", "kalom odobi" kabilardir. Barcha odoblar kabi ijtimoiy odoblarning ajralmas qismi bo'lmish erxotinlik odobi, kelin-kuyovlik odoblari ham boshqa din va madaniyatlardan farqli ravishda juda go'zal yo'lga qo'yilgan. Xususan nikohga targ'ib, nikohlanish jarayonlari mustahkam ijtimoiy aloqa bo'lishi bilan birga ruhiy va ma'naviy bog'lanish hamdir[6].

Aytishlaricha, qadimda ibodatga berilgan solih bir zot o'tgan ekan. O'sha zamon payg'ambariga bu zotning ibodatlari va yaxshi insonligi aytiladi. Allohning payg'ambari ul zot haqida shunday dedilar: - U qanday yaxshi odamdir. Koshki, sunnat bo'lgan bir narsani ham tark etgan bo'lmasa[7]. Obid kishi bu so'zlarni eshitgach, qayg'urdilar va bu bilan Allohning payg'ambari nimani qasd qilganlarini so'radilar. - Sen nikohni tark etgan kishisan, - dedilar Allohning payg'ambari. - Men atayin o'zimni nikoh sunnatidan mahrum etmoqdaman. Chunki men faqir kishiman va zotan odamlarga yuk bo'laman, - dedilar obid kishi. Shundan keyin o'sha payg'ambar dedilar: - Senga qizimni beraman. Va qizini u zotga nikohlab qo'ydilar[8]. Albatta nikoh muqaddas, uning foydalari haqida esa Imom G'azzoliy quydagilarni aytadilar: ***Nikohda besh turli foyda bor:***

Farzandli bo'lmoq, Shahvatdan tiyilish, Uy ishlarining boshqarilishi, Sulola ko'payishi, Nafs bilan kurashish.

Oila qurish bo'sag'asidagi yoshlar mana shu jismiy va ruhiy obodlikning haqiqatini bilsalar bu tayyorgarlikning eng muhim omili bo'ladi nazarimizda[9]

Oila psixologiyasining asosiy o'rganish ob'ekti bo'lgan oila, unga tayyorgarlik bosqichlari va boshqa shunga o'xshash xodisalar shuningdek, olimu-tadqiqotchilar izlanishiga sabab bo'layotgan hamjihatlikni ta'minlash masalalari diniy ta'limotlarimizda mustahkam qilib ko'rsatib qo'yilgan. Xususan, yoshlarning biologik va ruhiy tayyorgarligi shular jumlasidandir.

Yoshlarni oilaviy hayotga tayyorlashning biologik va psixologik jihatlari asosiy o'rinda turishi barchaga ma'lum. Masalaning asosiy jihatlari va ularga mos echimlar haqida:

➤ Har bir o'sib kelayotgan yoshning biologik ya'ni jismoniy holati ma'lum me'yorga etmog'i lozim. Ulg'ayishning vaqtida bo'lishi va oila qurish jarayonining unga mos borishining yaxshi natija berishi[10]:

➤ Ruhiy tayyorgarlik: psixologik jihatdan tayyor bo'lish, jismoniy faoliyatning oila ma'naviy hayotida katta ahamiyatga ega ekanligi:

➤ Tashqi aloqalar ta'sirlarning mo'tadilligi: ota-ona ijtimoiy sharoit, hayot faoliyatining to'g'ri yo'lga qo'yilganligi; bular qurilajak oila va oila quruvchilar uchun tayanch, ishonch manbayi va moddiy iqtisodiy resurslarning borligi bilan o'lchanadi.

➤ Urf-odat qonun qoidalar doirasida tashkiliy ishlarni olib borish albatta bu faqat oila qurish jarayonida emas, balki undan oldingi davrda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan ijtimoiy odoblarning "yoshlar odobi" deb nomlangan qismi ham ayni shunday kommunikativ aloqalarni mo'adillashtirishni maqsad qiladi[11].

SHaxsiyat va dunyoqarash: bularni yana bir bora alohida aytishga sabab bor, inson ong egasi, ammo uning nafsi, axloqi, aql bilan ish qilishga doim ham harakat qilavermaydi. Binobarin bu masalalar o'z shaxsini tanish hamda oila qurish uchun katta ahamiyatga ega[12].

Ruhiiy tayyorgarlikning normada bo'lishi ham katta ahamiyatga ega zero, bu ko'p jihatdan ikki yoshing faol aloqasi mehr-muhabbatini va bir-birini tushunishini ta'minlaydi. Bu borada Islom dinining go'zal o'gitlari Qur'oni Karim oyatlari, Payg'ambarimizning hadislar va shariat ahkomlari, ulamolarining tutgan yo'llari dunyoga tatigulik dars va ma'naviy ozuqa bo'la oladi. Jumladan, buyuk shoir va faylasuf Mavlono Jaloliddin Rumiiy hazratlari ushbu biz aytayotgan psixologik tayyorgarlikka ancha chuqur va sayqallangan fikrlarni aytganlar; xususan ruh va tana orasidagi muvozanat Rumiiy fikrlarining asosiy g'oyasidir[13]. Qaysi holatda yoshlar oilaga eng tayyor darajaga eta oladilar? Bu muvozanatga etish va turli ijtimoiy axloqlar tas'sirida shakl berishning omili nima ekanligini u zotning o'zlaridan so'raymiz: "Agar danakni chaqib, mag'zini eksang, unmaydi, qobig'i bilan birga tuproqqa qadasangiz, unish hodisasi yuz beradi". Danak mag'zini ruh va qobiqni jism misolida olsak, demak inson bu dunyodagi barcha maqsadlarga erishishda ushbu ikki narsaga (xulq va xalqqa suyansin) binobarin oila qurish bobida ham bu o'gitlar katta foyda beradi[14]. **Pedagogik faoliyatning paydo bo'lishi insoniyat tarixining kadim zamonlariga borib takaladi. Bu kasb tarbiyachilik faoliyatining tarkibiy kismi sifatida vujudga kelgan. Ma'lumki, umumiy ta'lim maktablarda, kasb-xunar kollej va akademik liseylarda ta'lim-tarbiya beruvchi yoshlarni xayotga mexnatga tayyorlovchi kishilarni o'qituvchi, muallim, pedagog, ustoz deb yuritiladi. O'qituvchilik kasbi eng kadimiy kasblardan xisoblanib pedagogik mahoratning paydo bo'lishi xam kishilik jamiyatida o'qitishning paydo bo'lishi, ya'ni insonlar tuplagan tajribalar: yurish-to'rish, xatti-xarakterlarining, mexnat sohasidagi dastlabki tajribalarni, urf-odatlarni akliy, ahloqiy, iloxiy bilimlarni yoshlarga o'rgatish: yozuv ixtiro kilingach, o'qish, yozishni o'rgatish, u tashkil ztilgan dastlabki maktablarning paydo bo'lishi bilan o'zviy bog'liq.**

Odamlar to'plagan turmush tajribasini yoshlarga o'rgatish. ularni xayotga, mexnat faoliyatiga tayyorlash xtiyoji natijasida kadim zamonlardayok ta'lim va tarbiya mustakil ijtimoiy faoliyat sifatida paydo buldi[15].

Iloxiy ta'limotga ko'ra tarbiya bu -o'zligin anglash, o'z -o'zini boshkarish, tevarak atrofdagi olamni bilib olish yer yuzida va jannatda yashash uchun xozirlik ko'rish. Tangri dargoxiga intilishdan iborat. Dinlar paydo bulgach, diniy tarbiya kutlug kitoblardagi g'oyalar asosida ota-onalar yoki maxsus tayerlangan kishilar tomonidan amalga oshirilgan.

Mashxur chex pedagogi Ya.A.Komenskiy «Buyuk didaktika» asarida ko'rsatishicha, kadim zamonlarda ota-onalar, odatda o'z bolalarini oilada o'zlari tarbiyalaganlar. Lyokin ota -onalar xam usha davrda bolalarga xar xil tarbiya berishgan, bu albatta ota -onalarni talablaridan kelib chikilgan[16].

Bolalarga ta'lim-tarbiya berishda ba'zi ota -onalarda tajriba yetarli bo'lgan bo'lsa-da, ko'pchiliklarida yetarli bilim, kunikma, malaka yetishmagan. Ba'zan ota

-onalar farzandlari tarbiyasi uchun kerakli vakt ajratmaganlar. Shu sababdan ko'p oilalar, o'z bolalarini bilimli, ogir tabiatli, tajribali maxsus kishilarga berib o'qitishgan.

Yoshlarga ta'lim-tarbiya beruvchi bunday kishilarni **pedagoglar** deb atashganlar. Dastlabki ta'lim -tarbiya berishda ancha murakkab vaziyatlarda bo'lishgan. Buning asosiy sababi ta'lim -tarbiya bilan shug'ullanuvchilarda pedagogik mahorat yetishmagan. O'qituvchilik kasb sifatida vujudga kelishi bilan pedagogik mahorat asoslari tarakkiy zta boshladi. Bu kasb zgalari asta -syokin bilan ta'lim -tarbiya sohasida mahorat sirlarini zgally boshladi[17].

Buyuk mutafakkirlar fikricha zng kadimgi maktablar, gimnaziyalar Sharq maktablarida jumladan, Misrda, Isroilda ochilganligini ta'kidlaydi. Ammo keyingi manbalarni, tadqiqotlarni guvox berishicha xususan, Tyoshiktosh g'oridan Fargona vodiysidagi Selungur g'oridan Zarautsoy yodg'orliklaridan topilgan manbalardan ko'rinadiki, zramizdan oldingi yuz ming yillar oldin xam Markaziy Osiyoda odamlar yashaganligidan maktab, ta'lim -tarbiya maskanlari, katta-katta ko'rgonlar bo'lganligidan dalolat beradi. Yukoridagi manbalardan kelib chikib aytishimiz mumkinki o'qituvchilik kasbining pedagogik mahorat komponentlarini bizning yurtimizdan kelib chikkan degan fikr tug'iladi. Chunki yuz ming yillar avval odamlar yashagan davrda xam ta'lim-tarbiya ishlari bilan shug'ullanuvchi kishilar bo'lib, nazariy va amaliy jixatdan yetarli bilimga zga bulmasa-da, bolalarga oddiy ilmlarni berishgan[18].

Bizning xalqimiz, xususan, turkiy xalqlar kadim zamondayok o'z yozuviga zga bo'lgan.Ota-bobolarimiz o'tmishda uygur, sugd, xorazm yezuvlaridan foydalanganlar, sung arab alifbosi kabul kilindi. Arab yezuviga asoslangan o'zbek alifbosiga ming yildan ko'prok muddatda amal kilindi. O'zbyokistonda 1929 yilda lotin, 1939 yilda rus alifbosiga utildi. 1993 yilda O'zbyokistonda lotin yezuviga asoslangan yangi o'zbek alifbosiga utish haqida karor chikardi[19].

Zardushtiylik ta'limotining mukaddas kitobi «Avesto» da Sharq xalqlarining ahloqiy tarbiyaviy qarashlari o'z ifodasini topgan.Bu ta'limotning asoschisi Spitama Zardusht zramizdan oldingi VI asrda yashagan. Ko'plab tadqiqotchilarning fikricha zardushtiylik chorvachilik va dexkonchilik bilan shug'ullanadigan xalqlar dini bo'lib, Xorazm va Sugdiyenada shakllangan VII asrda Osiyoni arablar tomonidan utkazilgan zulmdan sung zardushtiylikning ta'siri ancha kamaidi.

«Avesto» ning pedagogik kimmati shundaki, u ko'p asrlar davomida yoshlarga ilmu ma'rifatni o'rgatish, axlok odob,fazilatlarini tarbiyalashda dasturamal vazifasini bajargan. «Xar bir kishini shunday tarbiyalash zarurki, - deyiladi «Avesto» da -u avvalo yaxshi o'qishni va sungra yezishni o'rganib, yuksak pogonalarga kutarilsin»[20]

Bolalarga beriladigan ta'lim va tarbiya quyidagilarni o'z ichiga oladi: diniy va ahloqiy tarbiya, jismoniy tarbiya o'qish va yezishga o'rgatish. Bu ta'limotga ko'ra diniy tarbiya yetti yoshdan boshlangan bo'lib, darsda ko'rsatilgan ko'rollardan ximoya kilish va suxbat usullaridan foydalanib utilgan materialni shovkinsiz takrorlash talab kilinar edi.

Asosiy z'tibor bolalarni mexnatsevarlik va kasb -xunar kunikmalarini shakllantirishga karatilgan.

Zardushtiylik ta'limotiga ko'ra bolalarda byosh yoshlarida bolagatga yetib jismoniy simamtik, ma'naviy sofflik haqida gamxurlik kilish, tozalikka rioYa kilinish talab kilinar edi Ta'limotga ko'ra xayvonlarni kaltaklash kiynash gunox xisoblangan. Xullas, zardushtiylik ta'limoti ikki ming yil mobaynida milliy va umuminsoniy kadriYatlar karor topishda tarbiyashunoslik xamda pedagogik mahoratning shakllanishida muxim tarixiy manbalardan biri buladi.

Islom ta'limoti buyicha o'tmishda yaratilgan barcha iloxiy ilmlarni insoniy tajriba va fazilatlarini o'zida mujassamlashtirilgan[21].

Islom ta'limotida o'qituvchi mahorati quyidagi yuksak ahloqiy sifatlarni o'zida mujassamlashtiradi.

- 1) Sabr kanoatli bo'lish.
- 2) To'g'ri so'zlik va rostguylik.
- 3) Ilmni teran tushuntirish.
- 4) Ilmni o'rganish uchun o'zluksiz davom zttirish.
- 5) Ilm olishda ta'lim tarbiyaga zga yaxshi z'tiborni karatish.

Buyuk chex pedagogi Yan Amos Komenskiy o'zining pedagogika nazariyasidan o'qituvchi mahoratiga aloxida axamiyat beradi. O'zining «Onalar maktabi» asarida maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarni tarbiyalashda tarbiyachining mahoratiga aloxida axamilt berib, tarbiyachi bu yoshda asosan bolalarga ahloqiy fazilatlar, ya'ni to'g'ri so'zlik, mexr -okibat, ota -onalarni xamda o'zidan katta yoshdagi bolalarni xurmat kilish gamxurlik, mexnatsevarlik, saxiylik kabi tushunchalarni singdirishga z'tibor berish lozimligini uktiradi. «Tillar va xamma fanlarning ochik eshigi» asarida ona tili fanlarini o'qitishda «Fizika»[22],

«Astronomiya» asarlarida ushu fanlarni o'qitishda o'ziga xos xususiyatlari xamda unda o'qituvchi mahorati katta o'rin tutishni asoslab berdi.

Sharq mutafakkirlaridan Farobiy, Beruniy, Ibn Sinolar o'z asarlaridan pedagogik mahorat g'oyalariga katta z'tibor berishgan. Ularning fikrlaricha pedagog, mahoratli o'qituvchi quyidagilarga e'tibor berish lozim[23]:

- 1) Ta'limda oddiydan murakkabga karab borish lozim.
- 2) O'quv material bolalarni yosh xususiyatiga xamda xar bir fanning mazmunidan kelib chikishi lozim.
- 3) Ta'lim berishning bolalik davrdan o'zluksiz balogat yoshgacha olib borish maqsadga muvofik buladi.
- 4) O'g'il va qiz bolalarga ta'limda bir xil talablar quyib, tarbiyada o'ziga xos tomonlariga z'tibor qarotish lozim.
- 5) Ta'limda turli xil usul, vositalardan foydalanish lozim.
- 6) Bolalarni dikkatini jalb kila olish lozim.
- 7) bolalarga Tashkilotchiligi, tashabbuskorligi bilan namuna bo'lishi lozim.

quyidagilarda namoyen buladi.

1. O'quvchilarni o'zlashtirishlarida.
2. Pedagogik muammolarni yechishda.
3. O'quvchilarga ta'sir ko'rsatish.
4. Nazariy bilimlarni amalda qo'llayolishda[24].

Arab xalifaligida yuz bergan ijtimoiy - siyosiy o'zgarishlar, yagona Islom dinining tarkib topishi madaniy xayetga xam ta'sir ztadi. IX asr Sharq mamlakatlarida boshlangan va madaniy xayetda yuz bergan kutarinkilik ma'naviy hayotda xam o'zgarishlar bo'lishiga olib keladi.

Ana shu ko'tarilish butun Arab xalifaligini, Yaqin va O'rta Sharqni kamrab olganligi uchun xam Sharq Uyg'onishi davri deb ataldi. Bu uyg'onish jarayeni IX asrlardan boshlab XV - XVI asrlargacha davom etdi[25].

Bu jarayonda arab xalifa xalqlari bilan birga Eron, Kavkaz Shimoliy Afrika, Markaziy Osiyo olimlari xam ishtirok ztdilar. Chunki arab xalifaligida IX asrda vujudga kelgan uyg'onish davri xalifalikni Bogdod, Damashk, Xalab shaxarlarida boshlanib, barcha boshka xalq madaniy xayetga tarkaladi va bu jarayenni boshlab beradi. Buni biz xalifa Xorun ar - Rashid (786 - 833), sung uning ugli al - Ma'un davrida Bogdodda «Baytun xikmat» («Donishmandlik uyi») xozirgi davrda Akademiya ma'nosida tashkil etilganidan xam bilsak buladi. Mazko'r Akademiya 813 - 833 yillarda yanada rivojlangan.

Akademiya koshida rasadxona xam bo'lgani, ya'ni kutubxona ko'rilgan. Bogdoddagi mazkur ilm markazi, o'z navbatida Sharq va g'arbda ilm fanning tarakkiy ztishiga ma'naviy xayetning rivojlanishiga ta'sir ztgan, bu xakda mazko'r[26] «Baytul xikmat» ning ilmiy ishlariga raxbarlik kilgan Al -Xorazmiy xalifa, Al — Ma'unning ilm — fan ravnakiga kay darajada xomiylik kilganini «al — jabr va al - Mukabala xisobi haqida» asarida shunday ta'riflangan: «Ollox Imom al - Ma'unga. Unga meros bo'lib kolgan xalifalik lavozimini in'om kilib, muruvvat ztganligi, bu lavozim libosini keydirib, uni bezaganligini va shu bilan birga unda fanlarga muxabbat va olimlarni o'ziga YAKIN tutishga intilishi (xissiyetini) uyg'otganligini menga jasorat ato kiladi, (chunki u) ularning ostiga ustiga o'z xomiylik kanotini yezib, ularga noaniqbo'lgan narsalarni yeritishga va ular uchun mushkul bo'lgan narsalarni osonlashtirishga yerdamlashadi»[27].

Shuningdek Sharq uyg'onishi davrining paydo bo'lishida asosiy manba kidimgi yaratilgan madaniy yedg'orliklar xam bo'lib, ular xox yunon, xox arab, xox Mavaraunnaxr va Xuroson xalqining eng kadimgi antik davrlar madaniy yodgorliklari xam bulsin, Uyg'onish davri madaniyatining yaratilishi va rivojlanishiga asos bo'lib xizmat kiladi.

Zero, agar arablar, Markaziy Osiyoni bosib, bu yerdan ilgari mavjud bo'lgan fan va madaniyat o'choqlarini yo'qotgan bo'lsalar, ko'p o'tmay kadimiy ilmiy an'ana asta—syokin tiklanib natijada ilm — fanning yetuk siymolari yetishib chika boshladi. Yakin Sharqda, jumladan Eron, Zakavkaziya va Movaraunnaxrda savdo alokalarining rivojlanganligi, ilm-fan, xunarmandchilikning tarakkiy etishi moddiy va madaniy alokalarining barchasi umumiy rivojlanishga ta'sir etadi. Bu davrda kishlok xujaligida foydalanadigan yer maydonlari kengaydi, ko'plab

sug'oriladigan yerlar ochildi, sug'orish inshootlari tiklandi, yangilari ko'rildi, paxta, zigir, kanop zkilib, ularning tolasidan mato to'qildi. Movaraunnaxr,xusuan Xorazm, O'rganch, Fargona, Samarkand va Buxoro to'qimachilik maxsulotlari, ayniqsaSamarkand va Buxoro shoyisi dunega mashxur bo'lgan[28].

X asrdan boshlab Mavaraunnaxr va Xuroson mustakil fiodal davlatlari- Toxiriylar, Samoniylar, Koraxoniylar, Gaznaviylar, Saljo'qiylar, Xorazmshoxlar davlatining paydo bo'lishi va xalifalik yemirilishi xam madaniy xayetning orkaga ketishiga emas, balki yanada ravnak topishiga olib keldi.

Bu davrda pul muammosi rivojlandi. Jamiyat siyehiy, ijtimoiy -iktisodiy xayetdagi o'zgarishlar albatta madaniy xaytga o'z ta'siriyi utkazmay kolmaydi[29].

Bu davrda arab tili ilmiy va aloka tili edi. Maktablarda darslar arab tilida olib borilar edi. Rasmiy xujjatlar, shariat koidalari arab tilida yuritilar edi. Ilmiy asarlar xam arab tilida yezilar edi. X asr urtalariga kelib, fors - tojik tilida xam ish yuritila boshlandi. Ammo yeziladigan xujjatlar, ishlar fors - tojik tilida bo'lsa xam, arab imlosida yezilar edi.

Bu shaxarlardagi maktablarga xatto tevarak-atrofdagi kishloklardan oddiy xalq bolalari xam kelib o'qiganligi manbalarda keltiriladi[30].

Usha davr Buxoro katga kitob bozori bo'lgan, kitob dukonlarida olim va fozil kishilar uchrashib, ilmiy mulokatlar, munozaralar utgan. Abu Ali ibn Sino kitob dukonlaridan birida Farobiyning Aristotel

«Matafizika» siga yozgan sharxlarini sotib olganligini tarjimai xolida xikoya kiladi.

Buxoro amiri saroyida esa yirik kutubxona mavjud bo'lgan. Bu davrda xind, eron, arab-yunon tillaridan tibbiyot, astranomiya, matematika, mantik,psixologiya,falsafaga oid asarlar tarjima kilinishiga ta'sir etdi[31].

X asrning ikkinchi yarimidan tashkil topgan Koraxoniylar davlatida ba'zi xonlar o'z saroylarida kutubxonalar tashkil ztdilar. Bu kutubxonalarda arab xatto Garbiy Yevropa olimlarining asarlari xam mavjud edi. Bu davrda turkiy til shakllanib bordi. Yusuf Xos Xojib, Maxmud Koshgariy kabi olimlar jaxon axamiyatiga zga bo'lgan asarlarini yaratadilar.

IX asarda Xorazmda ilm - fan ayniqsatarakkiy etdi.Xorazm shoxi Ma'mun o'z saroyig eng zabardast olimlarni taklif etdi. U tashkil etgan «Baytul xikmat» - Donishmandlar uyi tarixida «Ma'un akademiyasi» deb nom koldirgan. Bu akademianing rivoj topishida Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, tarixchi Miskavayx, riyezatchi Abu Nosr ibn Irok, faylasuf Abu Saxl al - Masxiy, tabib Abdulxayr Xammor kabi olimlar ilmiy ijodlar bilan muxim rol o'ynaydilar. Lyokin toj-taxt uchun ko'rash natijasida bu ilm dargoxi o'z faoliyatini tuxtatib, olimlar tarkalib . ketadi[32].

Mavaraunnarx va Xurosonda mugillar istibdodi davrida «Uyg'onish» davri tanazullga yuz tutdi.

Sharq uyg'onish davri madaniy rivojlanishida ilm - fan shartli ravishda uch yo'nalishda rivojlanganligini ko'ramiz[33].

Birinchi yo'nalish - matematika, tibbiyot yo'nalishidagi fanlar bo'lib, bularga matematika, astranomiya, kime, geografiya, geodeziya, mineralogiya, tibbiyot farmokologiya va boshqa shularga turdosh fanlar kiritilib, Muxammad Muso al - Xorazmiy, Axmad Fargoniylar matematikaga oid Zakriye ar - Roziy kime va tibbiyotga oid Ibn Sino, Jurjoniylar tibbiyot va falsafa, Abu Rayxon Beruniy, Ulugbek, Ali Qo'shchilar astranomiya va tibbiyotga oid yirik asarlar yaratdilar.

Ikkinchi yo'nalish — ijtimoiy - falsafiy yo'nalish bo'lib, bunda falsafa, texnika, mantik, fikr ruxshunoslik, notiklik va boshqa sohalar bo'lib, bu sohala Al - Farobiy, Al - Kindiy, Ibn Rusht, Ibn Sino, Zaxiriddin Bahaqiy, Muxammad Narshaxiy va boshkalarni ko'rsatish mumkin[34].

Lyokin biz ko'rsatib utgan olimlar komusiy olimlar bo'lib, asosiy kashf ztgan ilm sohalar bilan bir katorda boshka bir necha fanlarga doir xam tadqiqotlar olib borganlar.

Uchinchi yo'nalish - ta'lim - ahloqiy yo'nalish bo'lib, bu sohada komusiy olimlar o'z qarashlarini ijtimoiy - falsafiy asarlarida ifodalaydilar.

Shuningdek Sharq uyg'onish davrida sof pedagogik asarlar yaratib, ta'lim - tarbiyada inson takomilining xususiy va umumiy metodlar haqida ulmas ta'limoti bilan nom koldirgan, tarbiyashunos olimlar xam maydonga chikdi[35].

Demak, Uyg'onish davri inson kamoloti muammolari ikki yo'nalishda:

1. Komusiy olimlar ijodiy merosida komil insonni tarbiyalash muammosi.
2. Sof ta'lim - ahloqiy asarlarda komil insonni tarbiyalash muammolari

yeritilganini ko'ramiz.

Quyidagi biz komusiy olimlarning ta'lim-tarbiya to'g'risidagi fikrlari, ma'naviy, ahloqiy qarashlari haqida tuxtalamiz[36].

Qonuniy me'yorlar va urf-odatlariga amal qilish ham juda muhimdir. Muomala, taom, kalom, mehmondorchilik, ilm olish, umumiy qilib aytganda barchasi yoshlikda egallanib, oilaviy xayotga tayyor holatni ta'minlovchi omillar sifatida xizmat qilishi barchamizga ma'lum. Ularni qonuniy doiraga solish esa, insonning nafsi ruhi beqarorligidan, xato qilishga moilligidan kelib chiqib, fikrlab qilingan va bularga amal qilish insoniy burch va fazilatlardandir. Bizning mintalitetrimizda yaxshi va yomon go'zallik va badxulqlik ochiq oydin bayon etilgan. Bu borada hamdiyrimiz SHayx Muhammad Sodiq Muhammad YUsufning asarlari katta va samarali urinish bo'lgan. Xususan, "Halol ochiq oydir harom ochiq oydir", oila qurish bobida mukammal asarlardan bo'lgan "Baxtiyor oila", "Ruhiy tarbiya" va yana ko'plab asarlar bugungi kun har bir kitobxonni alalxusus bo'lajak kelin va kuyovlarni katta ma'naviy ozuqa va islohot bilan baxramand qilish usullaridan biridir.

YUqorida shaxsiyat va dunyoqarashga alohida to'xtalغانimiz sababi bu inson xilqatining botiniy go'zalligi oila farovonligi va tinchlik maskaniga aylanishinig asosiy

omilidir. Zero Nabiy s.a.v “Sizlarning eng yaxshingiz husni xulqligingizdir” deb bejiz marhamat qilmadilar.

Bir so‘z bilan aytganda axloq va ruh tarbiyasi jismni chiniqtirish va mo‘‘tadil tutish barcha ishlar kabi oilaga tayyorgarlik ko‘rishda ham eng samarali usuldir. Bilgan amal qilishi bilmagan so‘rab o‘rganib amal qilishi yaxshidir, axir bu ummatning, xalq va millatning boshqalardan yuqori jihati eshitib, bilib, amal qilishidir.

ADABIYOTLAR:

37. F.I.Xaydarov, N.I.Xalilova; Umumiypsixologiyadarslik. Toshkent. 2009-yil
38. B.M.Umarov:Ppsixologiya.Voris. 2012-yil
39. M.E.Zufarova: Umumiypsixologiya. O‘zbekistonfaylasuflarimilliyjamiyati .Toshkent 2010- yil
40. JUREVA, S., & MAMARADJABOVA, B. (2020). The degree to which a person feels happy in the family. *JOURNAL OF CRITICAL REVIEWS*, 7(5), 1873-1875.
41. Abdilkhakimovna, M. B. (2022). INFLUENCE OF SELF-CONSCIOUSNESS OF A PERSON ON FAMILY RELATIONSHIPS AND ITS PSYCHO-CORRECTION. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 272-277.
42. Mamaradjabova, B. (2020). Self-awareness strategy. *Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19)*, 1(03), 145-147.
43. Мамаражабова, Б. А. (2019). Роль сознания в деятельности человека. *Проблемы науки*, (6 (42)), 106-107.
44. Abdurazakov, F. A., & Meliev, S. K. (2022). Interactive Methods Used In The Formation Of Creative Activity (On The Example Of Primary School Students). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(1), 257-262.
45. Abdurazakov, F. A., & ugli Odinaboboev, F. B. (2022). PEDAGOGICAL IMPORTANCE OF USING MODULE EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF CONTINUOUS EDUCATION ON THE BASIS OF MODERN APPROACHES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(1), 173-180.
46. Abdunabievich, F. A., Ugli, F. O. B., & Norbutaevna, N. D. (2022). TYPES OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES THAT CORRESPOND TO THE SPECIFICS OF MORAL AND AESTHETIC EDUCATION AND TEACHING OF STUDENTS.
47. Абдуразақов, Ф. (2022, October). ЎҚУВЧИЛАРГА АХЛОҚИЙ-ЭСТЕТИК ТАРБИЯ БЕРИШДА НОТИҚЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ. In *E Conference Zone* (pp. 110-115).
48. Абдуразақов, Ф. (2022). ЎҚУВ МАШҒУЛОТЛАРИДА УҚУВЧИЛАРНИНГ НОТИҚЛИК МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. *Conferencea*, 78-84.
49. Вахриддин о‘ғ‘ли, F. O., Abdunabiyevich, F. A., & Norbo‘Tayevna, N. D. (2022). IMPROVING VOCATIONAL EDUCATION IN PRIMARY SCHOOL STUDENTS BY DEVELOPING PRIMARY MECHANISMS OF NATIONAL CRAFTS. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(02), 577-580.
50. Чарыев, И., & Абдураззоков, Ф. (2021). СОВРЕМЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Энигма*, (32), 86-93.
51. Samadova, V. (2022). SIMILE IS ONE OF THE OLDEST FORM OF A SPEECH. *Science and innovation in the education system*, 1(4), 82-83.
52. Samadova, V. (2022). SIMILE IS A TYPE OF METAPHOR. *Science and innovation in the education system*, 1(4), 84-86.
53. Samadova, V. (2022). SIMILARITIES AND DIFFERENCES BETWEEN METAPHOR AND SIMILES IN ENGLISH. *Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences*, 1(4), 258-260.

54. Ashurkulovna AZ. ADVERTING TEXTS AND THEIR PHONETIC FEATURES. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*. 2022 May 26;3(5):1248-55.
55. Ashurkulovna, A. Z. (2022). ADVERTISING TEXTS AND THE LANGUAGE OF ADVERTISING TEXTS.
56. Sattorova, M. D. (2018). PSYCHOLOGICAL PROPERTIES OF TOLERANCE. *Форум молодых ученых*, (6-1), 43-44.
57. Sattorova, M. (2022). DIAGNOSTICS OF SOCIAL TOLERANCE OF STUDENTS. *Science and innovation*, 1(B5), 526-528.
58. Sattorova, M. (2020). Social tolerance is period demand. *Scientific research results in pandemic conditions (COVID-19)*, 1(03), 150-152.
59. Qizi, S. M. D. (2022). Socio-Psychological Views of Eastern Thinkers on Social Tolerance. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(3), 219-220.
60. Erkinovna, N. D. (2021). Anxiety-as an emotional state. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(10), 2242-2245.
61. Шарафутдинова, X. Г., & Нормуминова, Д. Э. (2020). Преодоление тревожности с помощью когнитивно-поведенческой психотерапии. *Педагогическое образование и наука*, (1), 124-127.
62. Sharafutdinova, K., & Normuminova, D. (2022). The role of cognitive psychotherapy in eliminating men and women's anxiety in the family. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 1530-1535.
63. Bobonazarovna, A. S. (2022). INTERPRETATION OF STUDENTS'PROFESSIONAL FORMATION AS A PSYCHOLOGICAL PROBLEM. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 149-150.
64. Almaridonova, S. B. (2019). THE ROLE OF THINKING IN THE SPIRITUAL-PSYCHOLOGICAL FORMATION OF PERSONALITY. *Научные горизонты*, (4), 10-13.
65. Алмарданова, С. Б. (2020). Роль семейных отношений в формировании нравственно-психологических качеств личности. *European science*, (3 (52)), 115-117.
66. Sharafutdinova, K. (2022). Advantages of focusing on positive psychology in eliminating destruction of family relations. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 3(6), 423-430.
67. Sharafutdinova, K. (2022). APPLICATION OF PSYCHOLOGICAL METHODOLOGIES IN DIAGNOSIS OF PERSONAL DESTRUCTION.
68. Шарафутдинова, X. Г. (2021). OILADA DESTRUKTIV SHAXS XUSUSIYATLARI. *Academic research in educational sciences*, 2(11), 231-236.
69. Gulyamutdinovna, S. K. (2021). Manipulative relationship of a destructive person in the family. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(9), 175-179.
70. Sharafutdinova, K. G., Kulmamatova, F. K., & Haydarova, S. (2021). The role of cognitive psychology in the elimination of destructive behavior. *Asian Journal Of Multidimensional Research*, 10(4), 957-964.
71. O'ralovna, J. G. (2022). Social Psychological Problems of Alienation. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(4), 204-206.
72. Жумаева, Г. У. (2021). Психологические механизмы формирования профессиональных отношений будущего педагога. *Достижения науки и образования*, (4 (76)), 72-76.